

Удобная для мониторинга объективизация оценки воспалительной активности ревматических заболеваний

Муравьев Ю.В.

ORCID 0000-0001-5394-883X

Лебедева В.В.

ORCID 0000-0001-8338-5441

Литвинова М.А.

ORCID 0000-0002-3136-2755

Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение
«Научно-Исследовательский Институт Ревматологии имени В.А. Насоновой», Москва, Россия

Обсуждается возможность инновационного решения проблемы объективизации оценки воспалительной активности при ревматических заболеваниях, позволяющая улучшить не только мониторинг, но и прогноз эффективности проводимой терапии.

Ключевые слова: Ревматические заболевания, маркеры воспаления, отношение нейтрофилов к лимфоцитам, отношение тромбоцитов к нейтрофилам, гематологические индексы.

В настоящее время не вызывает сомнений, что такие клетки периферической крови, как нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, базофилы, моноциты и тромбоциты участвуют в контроле системного воспаления. Поэтому соотношение числа нейтрофилов и лимфоцитов (НЛО), тромбоцитов и лимфоцитов (ТЛО), лимфоцитов и моноцитов (ЛМО), эозинофилов и лимфоцитов (ЭЛО), базофилов и лимфоцитов (БЛО) может быть использовано для оценки выраженности системного воспаления [1-5].

По мнению ряда авторов НЛО и ТЛО – могут быть полезными при оценке активности воспаления у больных РА [6-8]. Мета-анализ, включивший 13 исследований (550 больных РА и 1112 здоровых людей) показал, что НЛО и ТЛО у больных значительно выше, нежели у здоровых, и поэтому необходимы дальнейшие исследования для подтверждения потенциальной пользы определения НЛО и ТЛО при РА [2]. Диагностическая ценность НЛО, ТЛО и ЛМО у больных РА и РА с интерстициальным заболеванием легких (РА-ИЗЛ) была изучена у 198 больных РА, 103 РА-ИЗЛ и 290 здоровых. НЛО и ТЛО были достоверно ниже в контрольной группе, нежели у больных РА и РА-ИЗЛ ($p < 0.05$). ЛМО было ниже у больных РА-ИЗЛ, по сравнению с больными РА без ИЗЛ и контрольной группой ($p < 0.05$). По заключению авторов ТЛО может применяться как новый биомаркер для прогнозирования течения и диагностики РА и РА-ИЗЛ [9]. В дальнейшем была показана значимая корреляция между изменениями НЛО (Δ НЛО), ТЛО (Δ ТЛО) и CDAI (Δ CDAI) на фоне лечения тоцилизумабом больных РА. Больные РА с высокими исходными показателями НЛО и ТЛО достигли большего улучшения, что позволяет обсуждать возможность использования этих гематологических маркеров в качестве предикторов эффективности тоцилизумаба [10]. Изучение влияния исходных значений НЛО и ТЛО на результаты 12 недельного лечения больных РА ингибиторами фактора некроза опухоли α (ФНО- α) показало, что при высоком исходном уровне НЛО и ТЛО отсутствие значительного улучшения по критериям EULAR наблюдалось чаще, чем при низком исходном НЛО (30% и 7,1%) и ТЛО (27,5% и 9,5% соответственно, $p = 0,047$). За период наблюдения 47 (57,3%) больных

РА прекратили лечение ингибиторами ФНО- α (31 из-за недостаточной эффективности, 16 из-за неблагоприятных реакций). Авторы сделали заключение, что исходный уровень НЛО и ТЛО может быть использован в качестве предиктора эффективности ингибиторов ФНО- α [11]. Однако Koiwa M и соавт. считают, что исходное значение НЛО не позволяет прогнозировать эффект ГИБП [12].

По данным Fu H и соавт. [13] НЛО позитивно коррелировало с уровнем С-реактивного белка (СРБ), СОЭ и DAS28, а ТЛО с СРБ и DAS28, но не с СОЭ. Следовательно, показатели НЛО и ТЛО – потенциальные индексы для оценки активности болезни при РА. В исследовании Zengin O и соавт. [14] НЛО у больных РА составляло в среднем $3,15 \pm 2,64$ и в контрольной группе – $2,03 \pm 0,94$ ($p < 0,01$), ТЛО соответственно $162,39 \pm 107,76$ и $131,23 \pm 48,09$ ($p < 0,01$). При этом отмечалось значимое различие НЛО и ТЛО у больных активным РА и РА в ремиссии ($p < 0,001$), хотя при недавно возникшем РА различие было значимым только для НЛО ($p = 0,001$), но не для ТЛО ($p = 0,051$). Авторы считают, что НЛО может быть полезным маркером не только для оценки активности РА, но и для диагностики недавно возникшего РА в отличие от ТЛО, которое можно применять только для оценки активности РА [14].

При анкилозирующем спондилите (АС) НЛО и ТЛО заметно выше ($3,08 \pm 0,91$ и $171,50 \pm 38,06$, соответственно) по сравнению с контрольной группой ($1,30 \pm 0,16$ и $94,98 \pm 17,96$ соответственно) ($p < 0,05$), причем их значения коррелируют с активностью болезни. В группе больных со средним значением Батского индекса активности АС (BASDAI) $5,91 \pm 1,28$, НЛО было равно $3,46 \pm 0,80$, а ТЛО $184,39 \pm 36,13$. В группе со средним индексом BASDAI $2,84 \pm 0,46$ соответственно $2,17 \pm 0,37$ и $139,71 \pm 26,05$, ($p < 0,05$). Авторы сделали вывод, что НЛО и ТЛО являются хорошими маркерами воспаления у больных АС [15]. В работе Mercan R и соавт. [16] СОЭ, СРБ и число нейтрофилов были значительно выше у больных РА и АС по сравнению со здоровыми. Аналогично НЛО было выше по сравнению со здоровыми, как при РА ($2,53 \pm 1,4$ и $2,16 \pm 1,0$, $P = 0,019$), так и при АС ($2,43 \pm 1,4$ и $2,16 \pm 1,0$ соответственно, $p = 0,077$). НЛО коррелировало с СОЭ и

СРБ при РА и АС. Кроме того, НЛО нарастало с увеличением DAS28 и составляло в среднем $2,1 \pm 1,0$ в период ремиссии, $2,5 \pm 1,0$ при низкой и умеренной, $3,8 \pm 2,5$ при высокой активности болезни. Однако взаимосвязь между НЛО и BASDAI отсутствовала. Авторы считают НЛО дешевым и легко доступным маркером активности РА [16].

При ювенильном идиопатическом артрите (ЮИА) в период острой фазы и через два месяца после стандартного лечения оценивались количество тромбоцитов, средний объем тромбоцитов, ширина распределения тромбоцитов, тромбоцитокрит. Установлено, что число тромбоцитов – наиболее информативный показатель при активном ЮИА. Оценка тромбоцитокрита также может помочь в динамическом определении тяжести воспалительного процесса при ЮИА [17].

В единичных исследованиях сообщается о диагностической ценности НЛО и ТЛО при остеоартрите (ОА) коленных суставов. При прогнозировании тяжести ОА НЛО равно $2,1$ имеет 77% специфичности и 50% чувствительности согласно ROC анализу [18]. В дальнейшем была установлена высокая диагностическая ценность отношения числа моноцитов к числу лимфоцитов (МЛО) при ОА коленных суставов [19]. Недавно появилось сообщение, демонстрирующее что ТЛО и средний объем тромбоцитов (СОТ) могут применяться как основные предикторы рентгенологического прогрессирования ОА тазобедренного сустава [20].

В единичных исследованиях изучено значение НЛО, ТЛО, МЛО и распределения эритроцитов по величине (РЭВ) при болезни Бехчета (ББ). Так, было показано, что НЛО простой, маркер активной болезни [21]. Было также установлено, что РЭВ повышено при активной болезни по сравнению с неактивной. Однако, не было найдено взаимосвязи между вовлечением органов и РЭВ. Таким образом РЭВ может быть новым параметром для оценки активности ББ [22]. Некоторые авторы полагают, что НЛО может быть диагностическим критерием этого заболевания [23]. Jiang Y и соавт. [24] предлагают применять ТЛО в качестве нового потенциально эффективного маркера помогающего оценить активность ББ. Gheita TA и соавт. [25] также сообщают, что НЛО, ТЛО и РЭВ были значительно выше при ББ, нежели в контроле, подтверждая их значение как биомаркеров воспаления. При этом НЛО и ТЛО оказались наиболее ценными предикторами сосудистой активности [25].

Изучение возможности прогнозирования активности васкулита по Бермингемскому индексу активности васкулита (БИАВ) показало, что РЭВ прогнозирует активность гранулематозного полиангиита (ГПА), а

исходный РЭВ $\geq 15,4\%$ повышает риск развития тяжелого ГПА с плохим прогнозом в дальнейшем у больных с васкулитами, ассоциированными с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами [26]. При ревматической полимиалгии (РП) НЛО, ТЛО и МЛО были связаны активностью и специфическими клиническими признаками, но не с прогнозом болезни [27]. Исходное значение НЛО может быть простым и дешевым прогностическим маркером при полимиозите/дерматомиозите [28]. При артериите Такаясу НЛО и ТЛО могут быть полезными для оценки активности [29].

Ранее было показано, что НЛО простой, легко определяемый маркер системного воспаления при псориазе [30, 31]. У больных псориазом индекс тяжести и распространенности псориаза (ПИТР) позитивно коррелирует с числом тромбоцитов (ЧТ), НЛО и ТЛО. Эти параметры значительно выше при умеренном и тяжелом псориазе (ПИТР ≥ 10) по сравнению с легким (ПИТР < 10). НЛО, ТЛО и СОЭ были предикторами развития псориатического артрита (ПсА) у больных псориазом [32]. НЛО и ТЛО могут быть маркерами для оценки системного воспаления у больных ПсА. Их можно считать простыми и дешевыми показателями для мониторингования эффекта системного лечения [33]. НЛО и ТЛО могут отражать воспалительный процесс и активность болезни при СКВ [34, 35]. РЭВ и НЛО позитивно коррелируют активностью болезни Шегрена [36]. В специально проведенном большом исследовании было показано, что НЛО и ТЛО повышаются, а БЛО снижается при большинстве системных аутоиммунных ревматических заболеваний (САРЗ), ЭЛО снижается при СКВ и нарастает при других САРЗ. МЛО также может быть полезным показателем, отражающим воспалительный процесс при САРЗ [4].

Выводы

Обсуждаемые гематологические показатели легко рассчитываются, не требуют специальной техники, дополнительных затрат и доступны для широкого применения в качестве удобных для рутинного мониторинга индексов воспаления при ревматических заболеваниях. Целесообразно проведение дальнейших исследований с целью уточнения их прогностического значения.

Прозрачность исследования.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях.

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Литература:

1. Hobbs KF, Cohen MD. Rheumatoid arthritis disease measurement: A new old idea. *Rheumatology (Oxford)* 2012;51(Suppl 6):21–2
2. Erre GL, Paliogiannis P, Castagna F et al. Meta-analysis of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratio in rheumatoid arthritis. *Eur J Clin Invest.* 2019; 49 (1):e13037.
3. Gasparyan AY, Ayvazyan L, Mukanova U, Yessirkepov M, Kitas GD. The Platelet-to-Lymphocyte Ratio as an Inflammatory Marker in Rheumatic Disease. *Ann Lab Med.* 2019 ; 39(4):345–357
4. Yang Z, Zhang Z, Lin F, et al. Comparisons of neutrophil-, monocyte-, eosinophil-, and basophil- lymphocyte ratios among various systemic autoimmune rheumatic diseases APMIS. 2017;125(10):863–871

5. Hao X, Li D, Wu D, Zhang N The Relationship between Hematological Indices and Autoimmune Rheumatic Diseases (ARDs), a Meta-Analysis. *Sci Rep.* 2017;7(1):10833.
6. Wright HL, Moots RJ, Edwards SW. The multifactorial role of neutrophils in rheumatoid arthritis. *Nat Rev Rheumatol* 2014;10:593.
7. Boulos D, Proudman SM, Metcalf RG, et al. The neutrophil-lymphocyte ratio in early rheumatoid arthritis and its ability to predict subsequent failure of triple therapy. *Semin Arthritis Rheum.* 2019 ; 49 (3) : 373–376.
8. Uslu AU, Kucuk A, Sahin A, et al. Two new inflammatory markers associated with Disease Activity Score-28 in patients with rheumatoid arthritis: neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio. *Int J Rheum Dis* 2015;18(7):731–5.
9. Chen Q, Chen DY, Xu XZ et al. Platelet/Lymphocyte, Lymphocyte/Monocyte, and Neutrophil/Lymphocyte Ratios as Biomarkers in Patients with Rheumatoid Arthritis and Rheumatoid Arthritis-Associated Interstitial Lung Disease. *Med Sci Monit.* 2019; 25:6474–6481.
10. Zhou L, Xiao DM, Qin W, et al. The clinical value of hematological markers in rheumatoid arthritis patients treated with tocilizumab. *J Clin Lab Anal.* 2019 ; 33(5):e22862.
11. Lee HN, Kim YK, Kim GT, et al. Neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratio as predictors of 12-week treatment response and drug persistence of anti-tumor necrosis factor- α agents in patients with rheumatoid arthritis: a retrospective chart review analysis. *Rheumatol Int.* 2019 ; 39(5):859–868.
12. Koiwa M, Goto S, Takahashi K, et al. Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Patients with Rheumatoid Arthritis Treated with Biological Agents. *J Nippon Med Sch.* 2016;83(3):118–24.
13. Fu H, Qin B, Hu Z, Ma N, Yang M, Wei T, et al. Neutrophil- and platelet-to-lymphocyte ratios are correlated with disease activity in rheumatoid arthritis. *Clin Lab* 2015;61:269–73.
14. Zengin O, Onder ME, Kalem A, et al. New inflammatory markers in early rheumatoid arthritis. *Z Rheumatol.* 2018 Mar;77(2):144–150.
15. Zeb A, Khurshid S, Bano S, et al. The Role of the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio as Markers of Disease Activity in Ankylosing Spondylitis. *Cureus* 2019;11(10): e6025. DOI 10.7759/cureus.6025
16. Mercan R, Bitik B, Tufan A, et al. The Association Between Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis. *J Clin Lab Anal.* 2016;30(5):597–601
17. Vakili M, Ziaee V, Moradinejad MH, et al. Changes of Platelet Indices in Juvenile Idiopathic Arthritis in Acute Phase and After Two Months Treatment. *Iran J Pediatr.* 2016;26(3):e5006.
18. Taşoğlu Ö, Bölük H, Şahin Onat Ş., et al. Is blood neutrophil-lymphocyte ratio an independent predictor of knee osteoarthritis severity? *Clin Rheumatol* 2016; 35(6): 1579–1583.
19. Gao K, Zhu W, Liu W, et al. Diagnostic value of the blood monocyte-lymphocyte ratio in knee osteoarthritis. *Int Med Res.* 2019 ;47(9):4413–4421
20. Taşoğlu Ö, Şahin A, Karataş G et al. Blood mean platelet volume and platelet lymphocyte ratio as new predictors of hip osteoarthritis severity. *Medicine (Baltimore).* 2017 ;96(6):e6073.
21. Balkarli A, Kucuk A, Babur H, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio and mean platelet volume in Behçet's disease. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2016;20:3045–50.
22. Aksoy SN, Savas E, Sucu M, et al. Association between red blood cell distribution width and disease activity in patients with Behçet's disease. *J Int Med Res* 2015;43:765–73.
23. Alan S, Tuna S, Turkoglu EB. The relation of neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and mean platelet volume with the presence and severity of Behçet's syndrome. *Kaohsiung J Med Sci* 2015;31:626–31
24. Jiang Y, Zang M, Li S. Serum PLR and LMR in Behçet's disease: Can they show the disease activity? *Medicine (Baltimore).* 2017 ;96(21):e6981
25. Gheita TA, Sakr BR, Rabea RE, Abd ElHamid SM Value of hematological indices versus VEGF as biomarkers of activity in Behçet's disease. *Clin Rheumatol.* 2019 Aug;38(8):2201–2210. doi: 10.1007/s10067-019-04513-5. Epub 2019 Mar 28.
26. Kim HJ, Yoo J, Jung SM, et al. Red Blood Cell Distribution Width Can Predict Vasculitis Activity and Poor Prognosis in Granulomatosis with Polyangiitis. *Yonsei Med J.* 2018 ;59(2):294–302.
27. Jung JY, Lee E, Suh CH, Kim HA. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio are associated with disease activity in polymyalgia rheumatica. *J Clin Lab Anal.* 2019 ;33(9):e23000. doi: 10.1002/jcla.23000. Epub 2019 Aug 11.
28. Ha YJ, Hur J, Go DJ, et al. Baseline peripheral blood neutrophil-to-lymphocyte ratio could predict survival in patients with adult polymyositis and dermatomyositis: A retrospective observational study. *PLoS One.* 2018 ;13(1):e0190411.
29. Pan L, Du J, Li T, Liao H. Platelet-to-lymphocyte ratio and neutrophil-to-lymphocyte ratio associated with disease activity in patients with Takayasu's arteritis: a case-control study. *BMJ Open.* 2017 May 4;7(4):e014451.
30. Sen BB, Rifaioğlu EN, Ekiz O et al. Neutrophil to lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in psoriasis. *Cutan Ocul Toxicol* 2014; 33: 223–227.
31. Ataseven A, Bilgin AU, Kurtipek GS. The importance of neutrophil lymphocyte ratio in patients with psoriasis. *Mater Sociomed* 2014; 26: 231–233
32. Kim DS, Shin D, Lee MS et al. Assessments of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in Korean patients with psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis. *J Dermatol.* 2016 ;43(3):305–10.

33. Asahina A, Kubo N, Umezawa Y, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio and mean platelet volume in Japanese patients with psoriasis and psoriatic arthritis: Response to therapy with biologics. *J Dermatol.* 2017 ;44(10):1112-1121.

34. Qin B, Ma N, Tang Q, Wei T, Yang M, Fu H, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR) were useful markers in assessment of inflammatory response and disease activity in SLE patients. *Mod Rheumatol* 2016;26:372-6.

35. Wu Y, Chen Y, Yang X, Chen L, Yang Y. Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) were associated with disease activity in patients with systemic lupus erythematosus. *Int Immunopharmacol* 2016;36:94-9.

36. Hu ZD, Sun Y, Guo J, Huang YL, Qin BD, Gao Q, et al. Red blood cell distribution width and neutrophil/lymphocyte ratio are positively correlated with disease activity in primary Sjogren's syndrome. *Clin Biochem* 2014;47:287-90.